

O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARINI O‘RNI VA AHAMIYATI

Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14769199>

Rezyume: Ushbu maqolada xalqaro baholash dasturlari PIRLS, PISA, TIMSS ning mohiyati va ta’lim tizimini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan. Dastur doirasida yurtimizda amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma’lumot berilgan.

Аннотация: В этой статье освещено значение и место в развитии сфере образования международных оценочных программ как PIRLS, PISA, TIMSS. Данные сведения о проведенных работах в рамках программы в нашей стране.

Abstract: The meaning of international evaluating programs such as PIRLS, PISA, TIMSS and their place in development of the sphere of education was illuminated in this article. The information according to works with in the program in our country was given.

Kalit so‘zlar: PIRLS, PISA, TIMSS xalqaro loyihasi, baholash, o‘qish, tushunish, o‘qish savodxonligi, ta’lim sifatini baholash.

Ключевые слова: Международный проект PIRLS, PISA, TIMSS, оценивание, чтение, критерии, читательская грамотность, оценка качества образования.

Key words: International project PIRLS, PISA, TIMSS, assessment, reading, understanding, reading literacy, assessment of the quality of education.

Vatanimiz dunyo hamjamiyatiga faol tarzda kirib borishi va xalqaro dasturlarda ishtirok etish doirasining kengayishi mamlakat hayotining barcha sohalarida katta o‘zgarishlar ro‘y berishiga turtki bo‘ldi. Ma’lumki, o‘zgarishlar davrida ta’lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo etadi. Ta’lim orqali jamiyatda kelajakdagi ko‘plab vazifalarni bajarishga qodir bo‘lgan yangi avlod shakllantiriladi. Har qanday mamlakatning taraqqiyoti ta’lim sifatining takomillashib borishi natijasida ro‘y berishi ayni haqiqat. Ta’limni baholash xalqaro assotsiatsiyasi ta’limni rivojlantirishdagi o‘rni va uning mohiyatini chuqur anglamog‘imiz zarur. Mamlakatimizda aynan mana shunday xalqaro dasturlarning ta’lim tizimini baholash va monitoring qilishda ishtirok etishi mavjudligi hamda o‘quvchi yoshlar bilimlari darajasini baholash yoki monitoring qilishning “Milliy dasturi” yaratilganligi, hududlar kesimida yoshlar tomonidan u yoki bu fanni o‘zlashtirish darajasining sifati va sohada amalga oshirilishi lozim bo‘lgan ishlar ko‘lamini belgilab borish va tegishli islohotlar o‘tkazish imkoniyatini ochib bermoqda. Shuningdek, boshlang‘ich va umumiy o‘rta ta’lim muassasalaridagi o‘qitish darajasining islohotlar tempidan ortda qolayotganligi yaqin kelajakda malakali kadrlar tanqisligini keltirib chiqaradi. Biz o‘quvchi yoshlarni jahon hamjamiyatiga javob beradigan kadrlar qilib yetishtirishimizda PIRLS, PISA, TIMSS tadqiqotlari tayanch vazifasini beradi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunday islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o‘rish ko‘rsatkichlariga erishilmoqda bu holat malakali kadrlar va yetuk mutaxassislariga bo‘lgan talabning yanada oshib borishiga turtki bo‘lmoqda. Bunday talabning qondirilishi o‘z navbatida yoshlar o‘rtasida kitobxonlik va darslarga qiziqish xususiyatini oshirish o‘quvchi yoshlar ni o‘z ustida ishlash va o‘qituvchilarning har tomonlama ta’lim tarbiyaga e’tiborini kuchaytirishning zamonaviy ijtimoiy innovatsiyalar orqali amalga oshirish ehtiyojini vujudga keltirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 29- apreldagi ПФ-5712-son farmoniga muvofiq 2030- yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi ta’lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan. [2]

Yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan 5 ta tashabbusning 4- chisi yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etish borasida O‘zbekiston Respublikasining 2021 yilda barcha 4-sinf maktab o‘quvchilarining o‘qish ko‘nikmasini baholashda PIRLS baholash tizimida ishtirok etish alohida etiborga molikdir.[1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida davlat va jamiyat ahamiyatiga molik dolzarb masalalar qatorida 2021-yildagi xalqaro baholash jarayonlariga munosib tayyorgarlik ko'rish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan edi. Mazkur vazifalar ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va Xalq ta'limi vazirligining 2020-yil 8-maydagi 17/23-qq qarori qabul qilindi. Qaror bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida joylashgan xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltirilgan 348 ta tayanch maktablar ro'yxati hamda tayanch maktablar faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi Yo'riqnomasini tasdiqlandi.[3]

Shuningdek tayanch maktablar hududagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarini ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltirish bo'yicha asosiy metodik bazaga ega bo'lgan, doimiy harakatdagi o'quv mashg'ulotlar, seminar-treninglar, davra suhbatlarini tashkil etish, xalqaro baholash dasturlariga oid ilg'or xorijiy tajribalarni ommalashtirish ishlarini amalga oshiradigan muassasalar hisoblanishi belgilab qo'yildi. Yuqorida qayd etilgan Yo'riqnomada tayanch maktablar faoliyatini samarali tashkil etish, ularda o'quv mashg'uloti, seminar, trening, davra suhbatlari, interaktiv mashg'ulot va ochiq darslarni tashkil etish, maktabning o'quv-uslubiy ta'minoti va moddiy-texnik bazasini takomillashtirish, maktablar jamoasining malakasini oshirish tartibi belgilandi. Bu dasturda O'zbekistonlik o'quvchilarning qatnashishidan maqsad, o'quvchilarimizda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish raqobatbardosh kadrlarni yaratish uchun mustahkam zamin yaratish hisoblanadi Ta'lim sifatini baholashda yoshlarimiz ishtirok etadigan PISA, PIRLS va TIMSS kabi dasturning mohiyati haqida to'xtalib o'tamiz. Talim turlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement) butun dunyo bo'ylab ta'limni baholash, tushunish va yaxshilash bo'yicha ish olib boradigan milliy tadqiqot institutlari, tadqiqot agentliklari, olimlar va tahlilchilarning xalqaro hamkor hisoblanadi.

PISA - o'quvchilarni ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur bo'lib, undagi test jahon davlatlaridagi maktab o'quvchilarining bilimi va ularni amaliyotda qo'llay olish mahoratini baholaydi. Dasturning asosiy maqsadi - 15 yoshli o'quvchilar ta'lim dargohida olayotan bilim va tajribalarini ijtimoiy munosabatlarda va inson faoliyatida uchraydigan turli xil hayotiy vazifalarni yechishda qanchalik foydalana olish qobiliyatini baholashdir. Ushbu sinov har uch yilda bir marotaba o'tkaziladi. Testda faqat 15 yoshdagi o'smirlar ishtirok etadi. Maktabdagi ta'lim sifatini monitoring qilishga qaratilgan PISA dasturi asosiy uch yo'nalishda: o'qish, matematika va ijtimoiy fanlar savodxonligi bo'yicha olib boriladi. Birgina 2015 yilning o'zida 70 dan ortiq davlatlar PISA xalqaro dasturi sinovida ishtirok etgan.

TIMSS - ham jahon mamlakatlari ta'lim tizimida keng tadbiiq etilmoqda. TIMSS dasturi Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements) tomonidan tashkil etilgan bo'lib, ushbu tadqiqot 4 va 8 sinf o'quvchilari orasida matematika va ijtimoiy fanlar bo'yicha ta'limning sifati, darajasi, fanga bo'lgan munosabati, qiziqishini aniqlaydi. Bu baholash tizimi Har 4 yilda bir marotaba olib boriladi. 2019- yilda ushbu tadqiqotga 60 dan ortiq davlatlar qatnashgan. 2015 yil TIMSS tadqiqotlari natijalariga ko'ra AQSh, Singapur, Gonkong, Koreya Respublikasi, Yaponiya, Rossiya, Buyuk Britaniya kabi davlatlarning ta'lim tizimi eng yuqori ko'rsatkichlarni egallagan. Bu mamlakatlarda yuqori texnologiyalarni o'zlashtirish, sanoatlashtirish va yuksak darajadagi taraqqiyot erishish maqsadida aniq fanlarni yuqori darajada o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study - xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) - bu turli mamlakatlarda tahsil oluvchi 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. PIRLS - tadqiqotida 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda. Ushbu sinov turi har 5 yilda 1 marta o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, uning oxirgi 2016-yilgi tadqiqotlari natijalariga ko'ra Rossiya federatsiyasi yetakchilik qilmoqda. O'zbekiston 2021-yilda o'tkazilgan xalqaro PIRLS tadqiqotida qatnashganligi bu albatta quvonarli va shu bilan birga mas'uliyatli holdir. Mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlardagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining matnni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi

hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat.

Albatta bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, otanalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir. Bu jarayon juda ma'suliyatli bo'lib, o'quvchining matni qay darajada o'qishi va tushunishini aniqlash uchun nihoyatda ziyraklik bilan tuzilgan test savollarida o'z aksini topishi lozim. Avvalambor, ta'lim sifatini baholash xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etish orqali biz mamlakatimizdagi ta'lim sifati, uning xalqaro standartlarni hisobga olgan holda egallagan o'rni to'g'risida xulosa chiqaramiz. Ta'lim sifatini baholashda qatnashish o'z milliy tizimimizni yaratishga yordam beradi. Maktablarimizda o'quvchi yoshlarimizni 1- sinfdan boshlab matni o'qish va tushunishga o'rgatib boriladi. Xalqaro baholash tizimi PIRLS talabiga javob beradigan qilib tarbiyalash uchun nima qilish kerak degan o'rinni bir savolga javob berish kerak bo'ladi. Boshlang'ich sinfdan tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholashda tanqidiy o'qish tamoyillarini amaliyotda qo'llash ijobiy natijaga olib keladi. Tanqidiy o'qish orqali o'quvchilar matnning manosi chuqurroq anglashadi. Tanqidiy o'qish yozuv amaliyoti singari fikrlarni mos keladigan dalillar bilan bog'lashni talab qiladi. Demak, tanqidiy o'qish dalillarning aniqligini va ahamiyatini sinchikovlik bilan o'rganishni anglatadi. O'qish darslarida o'tiladigan har bir dars davomida o'quvchilarni matn bilan tanishtirish uning asosiy mazmun-mohiyatini ochish, berilgan badiiy asardan to'g'ri xulosa chiqarish va mazmunini chuqur tushunib yetgan holda o'z hayotida amaliyotda kerakli o'rinda foydalana olishga o'rgatishda yuqorida berilgan topshiriqlar yuqori samara beradi. Bunday topshiriqlardan o'qituvchilar har bir darsda foydalanishi lozim. O'quvchilarda sekin-asta berilgan matni ongli ravishda tushunish ko'nikmasi rivojlantirsakkina, ularning o'qishga bo'lgan qiziqishi jadal sur'atda oshadi. Matn yuzasidan bajarilgan test topshiriqlari o'quvchini har tomonlama aqliy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, xalqaro baholash dasturlarini amaliyotga qo'llash bilan birga milliy baholash tizimini yanada takomillashtirishga erishiladi. O'quvchi yoshlarni savodxonlik darajasini xolisona baholash, o'quvchilar olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish va ta'lim muassasalarida sifatli ta'lim berish uchun yetarli shart- sharoitlarni yaratish lozim. Xalqaro dasturlarda ishtirok etish o'quvchi yoshlarimizni bilim sifatini qay darajada rivojlanayotganligini aniqlash, shu orqali natija va samaradorlikning yangi yo'nalishlarini belgilab olishga imkoniyat yaratasa, milliy baholash tizimini yanada rivojlantirish xalqaro baholash dasturlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi ПФ-4947 sonli farmoni.
2. "PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tadbiriq etish istiqbollari" Xalqaro ilmiy- amaliy masofaviy konfrentsiyasi materiallari. 2020 yil 13 mart.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
4. "Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash" (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassisilari uchun metodik qo'llanma) Toshkent. 2019.
5. <https://gogole.com>